

УДК 378.147:004.4

Щудлюк Любов

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
факультету педагогічної освіти спеціальності 013 Початкова Освіта
Львівський національний університет імені Івана Франка

Мачинська Наталія

доктор педагогічних наук, професор
завідувачка кафедри початкової та дошкільної освіти
Львівський національний університет імені Івана Франка

РІЗНОМАНІТНІСТЬ СТРУКТУР ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. Статтю присвячено проблемі реалізації та впровадження проєктної технології у початковій школі. Спираючись на основну ідею змішаного навчання, уточнено, що проєктна діяльність сприяє розвитку пізнавальних і творчих здібностей, активності й організованості, самостійності та цілеспрямованості здобувачів освіти, також сприяє формуванню пізнавальних мотивів учіння. Зазначено, що успіх проєктної діяльності залежить від чіткості поставленої мети, дотримання усіх структурних елементів проєктної діяльності та постійної координації роботи учнів. Обґрунтовано важливість проєктної діяльності в освітньому процесі початкової школи, що сприяє кращому засвоєнню та поглибленню знань, розвитку творчого мислення, вмінню оцінювати власну діяльність, критично оцінювати власну роботу.

Ключові слова: проєктна технологія; метод проєктів; проєкт; проєктна діяльність; етапи проєкту; фасилітатор; координатор; вчитель; учень.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань нової української школи є розвиток творчого потенціалу учнів, розвиток комунікативних навичок та інтелектуальних здібностей. Саме проєктна діяльність сприяє розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти. До створення проєктів необхідно підходити фахово, тому важливо достатнє володіння вчителем методом проєктів, а також вміння аналізувати та критично підходити до проєктів. Важливо

також розуміти та користуватись структурними елементами проектної технології, адже добре спланований проект – це успішний проект.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукову розробку дослідження проектних технологій у початковій школі вагомий внесок зробили такі вчені, як Дж Дьюї, який був одним із перших дослідників даної теми. Василь Сухомлинський також звертався до цього методу. Серед сучасних дослідників – це О. Пехота, О. Онопрієнко, Т. Гільберг, О. Янкович та інші. Однак питання проблематики впровадження проектних технологій ще в процесі вивчення, тому недостатньо висвітлено у науковій літературі.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проектна діяльність передбачає в першу чергу творчу діяльність як педагога, так і здобувачів освіти, тому досить часто педагоги створюють власні структурні елементи у проектах. Важливо дослідити та систематизувати структури проектної діяльності, адже у наукових джерелах досить часто зустрічаються різноманітні структури.

Формулювання цілей статті. Основна мета даної статті розглянути та проаналізувати структури проектів.

Виклад основного матеріалу. Сучасне суспільство та розвиток інформаційних технологій спонукає освітян проектувати, формувати, апробувати, шукати нові освітні технології, а також розвивати та вдосконалювати те, що давно використовувалося. Однією з таких технологій є проектна технологія. Проектна технологія, одна з новітніх технологій, яка здобула велику популярність у розвинених країнах Європи та США завдяки вдалому поєднанню теоретичних знань та для розв'язання конкретних проблем через практичне застосування.

Метод проектів відомий у світовій педагогіці з кінця XIX – початку XX століття як метод проблем. Він пов'язувався з ідеями гуманістичного спрямування у філософії і освіті, розробленими американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В. Кілпатріком [7].

В. Шульгін, В. Сухомлинський також досліджували проєктну технологію. На їх думку проєктна технологія сприяє розвитку творчої діяльності учнів та їх ініціативності, а також сприятиме зв'язку між навчанням та практичною діяльністю.

Сучасна педагогіка більш інтенсивно вивчає проєктні технології. О. Пехота вважає, що проєктна технологія – інноваційна технологія навчання і виховання, яка забезпечує формування компетенцій учня. Метод проєктів узгоджує навчання із життям, з інтересами учнів, він ставить учня у становище дорослої людини. І тоді учень виступає в ролі лікаря, інженера, вчителя, для якого теоретичні знання – засіб творчих пошуків [5].

Результати виконання проєктів залежать від типу проєкту: якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, а якщо практична — конкретний результат, готовий до впровадження.

Таким чином, суть проєктної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проєктну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї, або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань [5, с.150].

Слово «проєкт» запозичене з латини і означає в перекладі «кинути уперед». У сучасному розумінні проєкт – це намір, який буде здійснено в майбутньому.

Метод проєктів – це освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку [5]. Висвітливши основні визначення проєктної діяльності, доцільно розглянути структури проєктних технологій.

Інтегрований курс «Я досліджую світ» у початковій школі з'явився з впровадженням НУШ і поєднує у собі кілька галузей: природнича галузь, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична, технологічна галузі. Сучасна педагогіка та педагогічна психологія інтенсивно розробляють нові освітні технології, побудовані на дослідному пошуку учнів у процесі навчання. Проєктна

діяльність розглядається на уроках «Я досліджую світ», як система навчання, за допомогою якої учні набувають знань і вмінь у процесі планування практичних завдань-проектів, що поступово ускладнюються. Щоб застосувати проектну модель навчання у класі, необхідно дотримуватись певного алгоритму проведення проектної діяльності.

Проектна діяльність учнів складається з трьох основних компонентів: орієнтовно-мотиваційного, операційно-виконавчого та рефлексивно-оцінювального. Зупинимось на баченні структури відповідності до структури діяльності:

I. Етап постановки мети: усвідомлення учнями конкретної задачі(організація проекту).

II. Етап планування роботи: вибір раціонального способу дії (планування проекту).

III. Етап виконання: реалізація діяльності, яка супроводжується поточним контролем і перебудовою за необхідності (реалізація проекту).

IV. Етап перевірки результатів, виправлення помилок, співставлення здобутих результатів із запланованими, підведення підсумків роботи та її оцінка (підсумок проекту) [1].

У технологічній освіті впровадження проектної діяльності є важливим та необхідним видом діяльності, адже саме тут ми можемо створити продукт проекту.

Дослідники зазначають, що при організації та виконанні навчальних проектів слід дотримуватися певних етапів:

I. Організаційно-орієнтований. Функції вчителя полягають у підвищенні мотивації учасників, формуванні мікрогруп, наданні допомоги у визначенні мети і завдань проекту, розробці плану реалізації ідеї, визначенні критеріїв оцінки діяльності на всіх етапах. Завдання учня полягають : у визначенні мети і завдань проекту, розробці плану роботи, пошуку необхідної для початку роботи інформації.

II. Технологічно-реалізаційний. Учитель: консультує щодо змісту проекту, допомагає в систематизації, узагальненні матеріалів,

знайомить з правилами оформлення проєкту, стимулює розумову активність учнів, відстежує практичні дії виконавців і оцінює проміжні результати кожного учасника, проводить моніторинг спільної діяльності. Учень: збирає, аналізує й систематизує інформацію, обговорює її в мікрогрупах, висуває і перевіряє гіпотези, виконує практичну частину проєкту, виготовляє виріб, оформляє макет або модель проєкту, проводить самоконтроль.

III. Результативно-узагальнювальний. Учитель консультує з питань підготовки звіту про виконану роботу, процедури захисту проєкту, виступає в ролі експерта, аналізує виконану роботу, оцінює внесок кожного з учасників. Учень, зі свого боку, оформляє необхідну документацію за результатами проєкту, готує презентацію результатів роботи.

IV. Презентативно-творчий. Учитель оцінює результати роботи. Учень, готуючи презентацію, повинен доповісти з таких основних питань: вступ (тема, мета, завдання навчального проєкту). Результати навчального проєкту, висновки [2].

Планування проєктів може відбуватись не лише в урочний час, а й в позаурочний. Саме позаурочна діяльність сприяє абстрагуванню учнів від повсякденної навчальної діяльності, тож впровадження та планування тем проєктної діяльності в позаурочний час може бути досить різноманітним. Проте і у позаурочний час необхідно чітко планувати проєкти, дотримуючись певних вимог та структури. Розглянемо детальніше кожний з етапів проєктної діяльності, яка організовується в позаурочній роботі.

Перший етап — підготовчий. На цьому етапі учні/иці разом з керівником проєкту:

- 1) визначають проблеми;
- 2) обирають тему проєкту;
- 3) визначають мету і формулюють завдання;
- 4) планують роботу над виконанням проєкту;
- 5) працюють над пошуком інформації.

1. *Визначення проблеми.* Учасники/иці проєкту висувають нові власні ідеї, пропозиції щодо тематики проєкту. Вони осмислено й

активно формулюють власні думки, обговорюють реально існуючі проблеми, що їх цікавлять, і ставлять реальні запитання, які потребують вирішення.

2. *Обрання теми проєкту.* Цей момент є найважливішим у підготовчому етапі. Саме визначення теми окреслює наступну пошукову, дослідницьку чи творчу діяльність учнів/иць. Щоб визначити тему, потрібно поставити основні питання проєкту: ключове, тематичні, змістовні.

3. *Визначення мети і формулювання завдань.* Метою проєкту має бути його кінцевий результат. Визначивши проблему і обравши тему проєкту, учні/иці формулюють ключове, тематичні та змістові питання, які допомагають визначити мету та завдання проєкту. Це має відбуватися за схемою: тема → ключове питання → мета → тематичні і змістові запитання → завдання проєкту.

4. *Розробка плану проєкту.* Метою цього етапу проєктної діяльності є створення детального плану проєкту. Перед початком планування діти повинні обговорити кінцевий результат проєкту, щоб можна було розробити процедуру моніторингу досягнення мети проєкту.

5. *Пошук інформації.* Визначення методів аналізу інформації. Учні/иці: складають каталоги інформації, списки джерел. Учитель/ка: пропонує ідеї, висуває пропозиції.

6. *Обговорення засобів представлення результатів.* Наступним моментом учнівського проєкту стає обговорення засобів представлення результату — презентації проєкту.

Другий етап — практично-виконавчий

Цей етап є найдовшим за часом виконання і найважливішим. Протягом цього етапу група переходить до виконання проєкту, а отже, до реалізації розробленого на першому етапі плану. Другий етап можна розподілити на такі підетапи :

1. Збір інформації
2. Аналіз інформації і формулювання висновків
3. Оформлення результатів діяльності.

Третій етап — заключний. На цьому етапі, коли проєктна папка подана на розгляд журі, учасники/иці готуються до захисту проєкту.

Захист проєкту та оцінювання результату. Це завершальний етап проєктної діяльності. Захист проєкту має дві частини: власне захист і відповіді на запитання [3].

Розглянувши запропоновані структури, можна зауважити, що усі структури передбачають постановку мети проєкту, планування проєкту, пошук інформації, реалізацію проєкту, захист та оцінювання проєктів. Усі ці структурні елементи є беззаперечно важливими у плануванні та реалізації проєктів. Жоден проєкт не буде реалізовано успішно без дотримання усіх цих структурних елементів.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі. Ознайомившись із стандартними структурами, можемо зробити висновок, що усі структурні елементи, хоч і можуть відрізнятися у звучанні, проте мають одні і ті ж завдання. Перш за все, необхідно обрати тему та мету проєкту на цьому етапі рекомендовано обирати разом з учнями. Вчитель, обравши мету та тему проєкту, складає план та послідовність реалізації проєкту. Усе інше – це пошукова діяльність учнів, контроль та консультації вчителя, формування та захист проєкту, з подальшою обов'язковою оцінкою. Різноманітність типів проєктів формує різноманітність структур, тож користуватись можна тією, яка найбільше підходить до того чи іншого проєкту. Необхідно лише пам'ятати, що будь-яка проєктна діяльність повинна містити три основні етапи: етап постановки мети та теми проєкту, планування проєкту, виконання проєкту, підсумок та оцінювання проєктів. Чи досліджено усі відомі структури? Аж ніяк ні, як згадувалось вище структур може бути стільки ж скільки типів проєктів, тим більше проєктна діяльність – це творча діяльність, тому і подібності структур у вчителів може і не бути. Тож це питання потребує подальших розвідок, аналізу та систематизації.

Список використаних джерел

1. Нова Українська школа: Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на

- засадах компетентісного підходу / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич – К.: Генеза, 2019. с.188-207
2. Нова Українська школа: Технологічна освіта у початковій школі\ Тетяна Гільберг, Ніна Павич, Галина Бучківська, Валентина Греськова. К.: Генеза, 2021. с. 123-131
 3. Нова Українська школа: організація позаурочної діяльності в початковій школі на засадах партнерської взаємодії учасників освітнього процесу\ Наталія Гущина, Тетяна Орлова, Людмила Кондратова. К.: Видавничий дім «Освіта», 2021. с.141-159
 4. Онопрієнко О. В. Управління проектною діяльністю молодших школярів / Навчання і виховання учнів 4 класу: методичний посібник для вчителів / упор. О. Я. Савченко. К.: Видавництво “Початкова школа”, 2005. С. 53-54.
 5. Освітні технології : навч.-метод. посібник; під ред. О. М. Пехоти. ІС : Вид-во А.С.К., 2003. 255 с.
 6. Янкович О. І. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально-методичний посібник / О. Янкович, Ю. Беднарек, А. Анджеєвська.: ТНПУ ім В. Гнатюка, 2015. 212 с.
 7. Онопрієнко О. В. Проектна діяльність у початковій школі. Київ: 2010. 78 с.

DIVERSITY OF PROJECT ACTIVITY STRUCTURES IN PRIMARY SCHOOL

Shchudlyuk L., Machynska N.

Abstract. The article is devoted to the problem of implementation and implementation of project technology in primary school. Based on the basic idea of blended learning, it was clarified that the project activity contributes to the development of cognitive and creative abilities, activity and organization, independence and purposefulness of education seekers, and also contributes to the formation of cognitive motivations for learning. It is noted that the success of the project activity depends on the clarity of the set goal, compliance with all structural elements of the project activity, and constant coordination of the students' work. The importance of project activity in the educational process of primary school, which contributes to better assimilation and deepening of knowledge, development of creative thinking, the ability to evaluate one's own activity, and critically evaluate one's own work, is substantiated.

Keywords: Project Technology; Project Method; Project; Project Activity; Project Stages; Facilitator; Coordinator; Teacher; Student.